

Desarrollo sustentado en la paleontología para el sur de Ecuador

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

El 6 de diciembre de 2019 se conoció, a nivel internacional, de la ubicación de los restos del dinosaurio "Yamanasaurus lojaensis", que vivió hace 85 millones de años, en la cuenca Alamor - Lancones, provincia de Loja, Ecuador.

Este hecho, consecuencia de una serie de acontecimientos, en algunos casos fortuitos, muestra que la colaboración entre la comunidad, las instituciones culturales y la academia agrega valor al patrimonio natural.

Luego del justo reconocimiento a los ciudadanos e instituciones, participantes de la cadena de identificación, se podrían aprovechar las oportunidades que el hecho científico permite, como por ejemplo emprendimientos en las industrias creativas del turismo, el audiovisual o la edición de libros que derivan en empleo y bienestar.

El primer paso es provocar una "alfabetización científica" para que los ciudadanos, de la mano de los gobiernos locales, ubiquen alternativas que permitan mostrar y fomentar flujos, humanos y económicos, hacia el sur de Ecuador.

Probablemente es momento de revisar los planes de gestión para insertar rubros relacionados con la exploración y conservación de recursos geológicos y paleontológicos. Los líderes y las instituciones locales podrían sentar bases que deriven en la apropiación del patrimonio natural.

Hace poco menos de año, los habitantes de la urbe participaron en una campaña orientada al reconocimiento de Loja como ciudad creativa, es decir se cuentan con las lógicas de comunicación para afinar propuestas de identidad cultural. En el caso de la postulación ante la Unesco de Loja como ciudad creativa de la música se vivieron procesos, desde lúdicos hasta científicos, que podrían repetirse en el caso del descubrimiento del dinosaurio.

Gracias a los habitantes de Yamana, a la dirección zonal del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y a los investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja por proponer una visión de futuro sustentada en la valoración del pasado, y por enseñar que Loja puede convocar la mirada del mundo hacia sus riquezas naturales y culturales.